

Revista de Ciencias Sociales

Revista de Ciencias Sociales (RCS)
Vol. XXIX, Número Especial 7, junio 2023, pp. 11-16
FCES - LUZ • ISSN: 1315-9518 • ISSN-E: 2477-9431

Como citar: de Pablo, J. (2023). Editorial. Las Ciencias Sociales, ese gran abanico. *Revista De Ciencias Sociales*, XXIX(Número Especial 7), 11-16.

Editorial

Las Ciencias Sociales, ese gran abanico...

Antes de iniciar esta editorial debo de agradecer a la Editora en Jefe, Dra. Mariby Boscán, poder colaborar en el Vol. XXIX, Número Especial 7-2023 de la Revista de Ciencias Sociales (Ve) y por las buenas noticias de mantener la revista en Q2 en el epígrafe de Ciencias Sociales y ampliarlo a Administraciones Públicas en Scimago Journal & Country Rank (SJR).

Los treinta y cinco artículos que se van a publicar pueden dividirse en cinco grandes bloques. Un primero relacionado con la actividad académica, un segundo con la actividad económica y empresarial, un tercero con el mercado laboral, un cuarto de salud y un quinto en donde se englobarían aspectos diversos relacionadas con las ciencias sociales.

El primer bloque relacionado con la actividad académica tendría los siguientes artículos:

“Potential of multimedia resources for English vocabulary improvement”. Este artículo señala cómo el vocabulario es un componente fundamental para aprender y dominar el idioma inglés. Tiene como objetivo analizar el potencial de los recursos multimedia para mejorar el vocabulario en inglés, específicamente para apoyar a estudiantes con el aprendizaje de vocabulario cuando estudian inglés como segundo idioma. Se concluye que la investigación ha demostrado que el uso de multimedia es ventajoso para los estudiantes y la mayoría de los estudios revisados consideran que los estudiantes al usar estos recursos multimedia expanden su vocabulario.

“Retorno a la presencialidad: Actitudes de los universitarios peruanos hacia el aprendizaje y pos-crisis sanitaria”. Este trabajo tiene como objetivo analizar la asociación que existe entre la predisposición para el aprendizaje y las actitudes que presentan un grupo de 444 estudiantes peruanos hacia la crisis sanitaria por COVID-19. Y se concluye señalando que, a pesar de las dificultades sufridas como consecuencia de la pandemia, los estudiantes siguen perseverando a nivel académico con la finalidad de conseguir sus objetivos profesionales.

“Validez y confiabilidad de la escala de rendimiento académico desde la percepción del alumno”. Esta investigación tuvo como objetivo examina la validez y confiabilidad de la escala de rendimiento académico desde la percepción del alumno, según la perspectiva de los educandos en universidades privadas en Perú. Y se concluye indicando que la escala puede ser utilizada como una herramienta de diagnóstico y evaluación integral, para mejorar los hábitos de estudio de los alumnos, y replantear nuevas estrategias de enseñanza considerando las necesidades de los docentes.

“Perspectiva de la calidad de servicio en la enseñanza e-learning en estudiantes universitarios en Perú”. El objetivo principal fue observar las perspectivas de la calidad de servicio en la enseñanza e-learning en estudiantes universitarios en Perú. Se concluye que

los estudiantes y docentes se adaptaron al servicio e-learning por etapas hasta lograr su plena satisfacción en función a las necesidades particulares.

“Validación de instrumento sobre percepción del clima organizacional en las Instituciones de Educación Superior”. El objetivo de la investigación fue validar un instrumento que permita evaluar la percepción del clima organizacional en las Instituciones de Educación Superior, específicamente las oportunidades de mejora para establecer las condiciones necesarias para un desempeño eficiente en el logro de la misión. Se concluye que el instrumento genera confianza y representatividad.

“Adultos mayores en la docencia de la Educación Superior en México”. Este artículo tiene como objetivo el estudiar la participación de los adultos mayores en la docencia de la Educación Superior, particularmente en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales Victoria de la Universidad Autónoma de Tamaulipas-México. Se concluye sobre la importancia de las tecnologías digitales y su aplicación en la docencia de educación superior, como estrategias didácticas.

“Validación del instrumento sobre factores que influyen en la producción científica del docente universitario” El objetivo de la investigación fue la validación del instrumento sobre factores que influyen en la producción científica del docente universitario. Y se concluye que se logró diagnosticar aspectos que influyen en la tarea de producción científica del docente universitario.

“Motivación laboral y estrategias de afrontamiento al estrés en docentes universitarios”. El objetivo del estudio fue conocer la relación entre la motivación laboral y las estrategias de afrontamiento al estrés en docentes universitarios. Y se concluye que los niveles de motivación de docentes son bajos y están asociados a las estrategias de afrontamiento de estrés de los docentes que son utilizadas con frecuencia.

“Relación dialógica y formación en valores en una universidad de la Costa Caribe Colombiana”. La presente investigación desde un enfoque hermenéutico-interpretativo busca analizar cómo este tipo de relación aporta al desarrollo de los valores éticos de los estudiantes en la educación superior. Se concluye que la relación dialógica contribuye a la formación integral cuando el estudiante experimenta valores éticos en la dinámica con el docente.

“Transferencia de conocimiento para el desarrollo económico: Una mirada desde las Universidades zona 5 del Ecuador”. El objetivo de esta investigación es demostrar la relación entre universidades, empresas y gobierno a través de la investigación empresarial utilizando el modelo de triple hélice funcional, con la mirada puesta en el potencial innovador que impulsa el progreso socioeconómico. Y se concluye que las conexiones del modelo conducen a la solidez socioeconómica mediante el desarrollo de investigaciones y proyectos científicos, sin descuidar los avances tecnológicos.

“Investigaciones sobre cultura digital en las universidades peruanas: Productividad, conocimiento, potenciales y desafíos”. El objetivo de este trabajo es analizar las dinámicas de cambio que experimenta la cultura digital en Perú. Entre las conclusiones destacan un conjunto significativo de potenciales y desafíos planteados desde investigación de la cultura digital, que deben ser estimadas en futuros estudios, así como para el diseño e implementación de políticas públicas.

El segundo bloque es el relacionado con la actividad económica y empresarial. Y se pueden señalar los siguientes trabajos:

“Desempeño exportador de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones”. El objetivo de esta investigación fue estudiar el desempeño exportador de los países

miembros de la Comunidad Andina de Naciones bajo el impacto del Covid-19. Se concluye que el desempeño exportador de los países miembros de la Comunidad Andina de Naciones está estrechamente vinculado a las dinámicas propias de cada país, y de los factores externo que establece avances y retrocesos en los procesos desarrollados.

“Logística verde como estrategia para las empresas agroexportadoras de la región Lambayeque-Perú”. El objetivo de este trabajo es conocer el impacto de la Logística Verde como estrategia en las empresas agroexportadoras de esta región. Y se concluye que las empresas han implementado esta logística y siguen en continuo crecimiento en tal aspecto, repercutiendo positivamente en imagen, percepción del cliente, competitividad, optimización de costos, así como incremento de utilidades.

“Control Interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote-Perú”. El objetivo de la investigación fue analizar el control interno para la mejora de la rentabilidad empresarial en Nuevo Chimbote, particularmente en la Empresa León & Asociados Auditores Consultores, en el año 2020. Se concluye que el control interno implementado se aleja de los estándares de calidad y de los lineamientos formales establecidos para cumplir con los objetivos y metas institucionales, lo cual conlleva a que la rentabilidad no sea óptima en un ejercicio económico.

“Gestión del intraemprendimiento como predictor de creación de valor compartido en micro y pequeñas empresas peruanas”. El objetivo de este trabajo es determinar si la gestión del intraemprendimiento es un predictor de la creación de valor compartido en las micro y pequeñas empresas de la provincia de Trujillo. Y se concluye recomendando a las instituciones gubernamentales, fortalecer el conocimiento de creación de valor compartido de micro y pequeñas empresas y ofrecer condiciones adecuadas para su consolidación.

“Teletrabajo en organizaciones: Competencias y valoración de actividades en las empresas del norte de Amazonas-Perú”. El objetivo fue establecer el grado de percepción sobre las competencias y la valoración de las actividades del teletrabajador por parte de los empresarios con el uso de las nuevas tecnologías de la información como mejora competitiva en el sector agrario. Y se concluye que las empresas que han adoptado el teletrabajo son más flexibles que las empresas que se quedan rezagadas sin experimentar transformaciones sustanciales.

“John Stuart Mill, ambiente y crecimiento económico”. Este artículo tiene como objetivo describir la vinculación entre el ambiente y la economía y que se presenta asociado al tema del crecimiento económico. En conclusión, queda claramente establecido que la tradición económica clásica, especialmente la inglesa representada en este caso por John Stuart Mill, si se vinculó el ambiente con la economía o la actividad económica.

“Marketing social y el proceso de decisión de compra de millenials en bebidas gasificadas en Perú”. El objetivo de este artículo fue analizar el marketing social y el proceso de decisión de compra de millenials, segmentado en bebidas gasificadas. Y se concluye que el marketing social no tiene una incidencia directa en el comportamiento de consumidores millenials al comprar una bebida gasificada.

“Actitud hacia el endeudamiento y comportamiento compulsivo de compra, de pobladores”. El objetivo del estudio fue determinar la relación entre la actitud hacia el endeudamiento y el comportamiento compulsivo de compra en pobladores del departamento de Junín en Perú. Se concluye que existe una relación positiva y significativa entre la actitud hacia el endeudamiento y el comportamiento compulsivo de compra, a mayor equilibrio en las actitudes hacia el endeudamiento, mayor equilibrio en comportamiento compulsivo de compra de estos pobladores.

“Universidad como ente gestor del comercio justo”. El objetivo de este artículo es conocer la importancia del comercio justo en el Ecuador y la importancia de la Universidad para incentivar su producción. Y se concluye que es un mercado todavía débil.

“Costo de inversión en construcción de carreteras en Perú: Un contraste con la Unión Europea”. El objetivo de este trabajo fue comparar los costos de inversión en obras viales que asignan en el Perú en relación con los que se destina en la Unión Europea. Y se concluye, que las diferencias obedecerían a temas orográficos y geológicos, por lo caprichoso e inhóspito que suele ser la geografía peruana y que es indispensable realizar evaluaciones de proyectos ejecutados, corroborando si cumplen sus objetivos, tanto sociales como operativos, midiendo los efectos que generaron en la economía, así como en la satisfacción de los usuarios de los caminos intervenidos.

“Subsidio de combustible en la estructura de costos del sector de transportación pública masiva en Ecuador”. Este trabajo tuvo como objetivo analizar la incidencia del subsidio al combustible en la estructuración de costos del sector de transporte masivo en este país, el mismo que ha demostrado ser uno de los sectores con mayor dinamismo para la economía. Y se concluye, que había un alto grado de correlación y que la variable costos directos es estacionaria mientras que las demás variables no presentan estacionariedad.

“Evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto a la renta en Perú”. La investigación tuvo como objetivo examinar la evasión tributaria y su incidencia en la recaudación del impuesto a la renta en el Perú, en el año 2022. Se concluye que la recaudación del impuesto a la renta es baja, como consecuencia de la discrecionalidad y duplicidad de funciones en la evasión tributaria.

“Recursos turísticos para promover el turismo en la provincia de Sullana-Perú”. La investigación tuvo como objetivo analizar los recursos turísticos de la provincia de Sullana para promover el turismo. Y se concluye, que la provincia es una zona que tiene recursos con alto potencial para desarrollar el turismo; sin embargo, debe enfocarse en difundirlos mediante proyectos que integren a los actores sociales.

El tercer bloque está relacionado con el mercado laboral. Y entre los artículos podemos señalar:

“Discriminación de género en el mercado laboral: Una mirada desde los egresados de la Universidad Agraria-Ecuador”. El estudio tuvo como objetivo analizar la discriminación de género en el mercado laboral de los graduados de la Facultad de Economía Agrícola de la Universidad Agraria de Ecuador. Se concluye que los años de educación, experiencia, género, edad, nivel de instrucción del graduado, nivel de instrucción del padre y el tipo de jornada son determinantes significativos del ingreso entre los graduados.

“Procesos de atracción de personal en empresas familiares y no familiares ecuatorianas”. El objetivo del artículo es comparar las prácticas de atracción de personal, específicamente los procesos de planificación, selección y reclutamiento de personal, llevadas a cabo por empresas familiares y no familiares ubicadas en Manabí-Ecuador. Se concluye que la presencia de miembros de la familia propietaria como empleados y/o gerentes, difumina las relaciones empresariales y familiares, aumenta la complejidad e introduce mecanismos de discrecionalidad en sus procesos de atracción de personal, por lo que necesita procesos más profesionalizados que permitan aprovechar eficientemente sus recursos humanos.

“Competencias para el desempeño laboral del servidor público en Perú”. El objetivo de esta investigación fue analizar las competencias para el desempeño laboral del servidor

público en este país, particularmente en el Gobierno Regional de Lambayeque. Se concluye que el desempeño laboral en la totalidad de servidores públicos es de un 54,2% buenos, el 10,4% regular y 35,4% bajo, priorizándose que la aplicación del modelo de competencias laborales permite optimizar el desempeño laboral del servidor público en el Gobierno Regional.

“Trabajo infantil como factor de riesgo en la conducta antisocial de adolescentes: Un análisis descriptivo-comparativo”. El objetivo de esta investigación fue identificar los niveles de la conducta antisocial en adolescentes que están expuestos al trabajo infantil, considerando el sexo, grado de instrucción y grupo etario. Se concluye, que es importante desarrollar actividades de prevención con adolescentes entre las edades de 11 años tratando de instaurar estilos de vida más adaptativos y entrenamiento en habilidades sociales que les permitan tener una mayor calidad en las relaciones interpersonales, y con los adolescentes mayores 15 años, ayudaría mucho desarrollar estrategias de afrontamiento para tener un mejor desarrollo personal.

El cuarto bloque estaría enlazado con la salud. Y se pueden comentar los siguientes artículos:

“Deep learning como estrategia de servicio al cliente para el diagnóstico precoz de Covid-19”. El objetivo de la investigación fue analizar el deep learning como estrategia de servicio al cliente para el diagnóstico precoz de Covid-19. Se concluye, mostrando que las radiografías de tórax son una prueba eficaz para una primera fase diagnóstica de presunción de Covid-19, por lo que el uso de deep learning como estrategia de atención al cliente a través del análisis de radiografías de tórax, cuenta con las propiedades necesarias para extraer características y lograr un buen nivel de precisión en su clasificación y ayudar con el cribado de pacientes infectados.

“Vulnerabilidad en población humana y equina a los arbovirus silvestres en sectores rurales agropecuarios ecuatorianos”. El objetivo del estudio fue realizar un análisis de vulnerabilidad en humanos y equinos del sector de “Abrás de Mantequilla” y en los alrededores de la represa y laguna de Chongón-Ecuador, a los arbovirus silvestres. Se concluye que de presentarse arbovirus silvestres en los sectores estudiados, humanos y equinos pueden ser vulnerables a la infección.

“Salud integral de las mujeres del sistema penal de Lima-Perú”. El objetivo del estudio fue explorar la salud integral de las internas de los penales de mujeres de Lima-Perú. Se concluye que las cárceles de mujeres deben ser centros de rehabilitación y corrección, y no solamente centros de castigo y omisiones de derechos humanos.

El quinto bloque sería el de otras investigaciones destacando los siguientes trabajos:

“Prácticas de apertura del conocimiento utilizadas por los científicos colombianos en el proceso de investigación”. Este trabajo tiene como objetivo, analizar la formulación de la política de ciencia abierta en Colombia, Como conclusión, se observa que las prácticas de apertura institucionales y de los investigadores están en incremento.

“Comunicación alternativa: De las bocinas populares a la hipermediación digital en Arequipa-Perú”. El objetivo de este artículo fue estudiar la comunicación social alternativa y el impacto en la epistemología teórica de la comunicación en la región Arequipa-Perú. Y se concluye, que la academia como ha observado la realidad social, su lectura es aún disfuncional, al margen que los colectivos sociales han modificado sus perfiles en función a los riesgos que perciben.

“Análisis del tratamiento de la opinión de las audiencias en el programa doble vía en Colombia”. El objetivo de esta investigación fue analizar el tratamiento de la opinión de las

audiencias en el programa doble vía del canal Caracol-Colombia, específicamente comprender cómo son tratadas las opiniones de las audiencias y mecanismo de participación usados. Se concluye señalando que las audiencias generan consumo a los medios desde las alternativas de comunicación y los programas abren espacio para el desarrollo de la participación ciudadana con propósito.

“¿Qué desconocemos al desconocer?: Más allá de los prejuicios hermenéuticos hacia los migrantes”. Este artículo posee como objetivo acreditar que, incluso de existir un deseo conscientemente reflexivo por parte de tales comunidades de escindirse de su propio sistema de representación de la realidad, una tal empresa podría resultar epistémicamente impracticable. Y se concluye, que considerar el testimonio del migrante en cuanto alteridad será el único medio en virtud del cual las comunidades hegemónicas podrían identificar sus propios condicionamientos y limitaciones epistémicas.

Por último, reiterar mi felicitación nuevamente por el buen hacer que se está materializando en una trayectoria muy positiva para el desarrollo de la Revista de Ciencias Sociales (Ve). Esto se ratifica cuando se ve cómo los autores de estos artículos son miembros de numerosos Países Latinoamericanos.

Dr. Jaime de Pablo Valenciano

Doctor en Ciencias Económicas

Catedrático e Investigador

Universidad de Almería (España)

Miembro del Comité Editorial de la
Revista de Ciencias Sociales (RCS-Ve)

E-mail: jdepablo@ual.es

ORCID: <https://orcid.org/0000-0002-9451-8956>